

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782891>

Х-РСА И ИК-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЕДИНЕНИЯ CaTiO_3

Ш. Бурунов, М.Ф. Аминова², М.К. Дустёрова²

¹ Кокдалинский районный политехнический техникум № 1

² Каршинский государственный университет

CaTiO_3 является перспективным материалом с сегнетоэлектрическими и параэлектрическими свойствами и широко используется в качестве активного элемента в пьезоэлектрических преобразователях, оптических модуляторах, сегнетоэлектрических накопителях, конденсаторах с высокими диэлектрическими проницаемостями, устройствах СВЧ и фотокатализаторах [1].

Инфракрасный спектрофотометр с преобразованием Фурье — надежный, компактный и простой в использовании прибор, позволяющий качественно и количественно анализировать широкий спектр газов, твердых проб и жидкостей. В наших измерениях использовался фурье-спектрометр IRTracer-100 фирмы Rigaku (Япония). Интерферометр Майкельсона имеет систему динамического числового выравнивания элементов с соотношением сигнал/шум 30 000:1. Специализированное программное обеспечение, в том числе высокоскоростное ПО «Лаборатория – ИК», дополнено системами «анализа смесей» и «определения веществ», а также системами анализа и обработки данных. Для повышения достоверности результатов использовали фурье-спектрофотометр IRTracer-100. Получен график зависимости интенсивности излучения от количества волн.

С помощью рентгеновских дифрактометров и инфракрасных спектрофотометров определяют качественный состав образца, кристаллическую структуру вещества, параметры элементарной ячейки и размер кристаллов поликристаллического образца. Используемая мощность рентгеновского излучения составляла 2 кВт. Результаты были проанализированы с использованием базы данных. Глубина проникновения излучения Cu-K α составляет примерно 1 мм (980 мкм) для легких элементов (углерода), несколько микрон для тяжелых элементов (Ag, W). Для большинства неорганических

веществ Cu-K α составляет десятки микрон для простых соединений.

На рис. 1 представлена спектральная зависимость CaTiO₃, полученная методом порошковой дифрактометрии. Степень кристалличности и аморфизма образцов оценивали методом рентгеноструктурного анализа с использованием программы «Поиск и сопоставление» [3]. Для титаната кальция аморфная фаза составляла 71,35%, а кристаллическая фаза - 28,65%. Кроме того, с помощью программы Profex определяли фазовый состав (мас. %) и элементный состав образцов CaTiO₃. Фазовый состав образца, приготовленного для магнетронного распыления, соответствует 90,7 % перовскита (CaTiO₃), 3,8 % титана и 5,5 % кальция. Элементный анализ с помощью программы «Поиск и сопоставление» показал, что образцы имели следующий состав (в массовых процентах): 35,7 % Ti, 32,2 % Ca и 32,0 % O.

Рис. 1. Спектральная зависимость CaTiO₃ получена методом порошковой дифрактометрии. Приведены индексы Миллера.

Обработка данных рентгеноструктурного анализа полнопрофильным методом показала, что образец имеет ромбическую структуру (пр. гр. Pbnm) со следующими параметрами решетки: $a = 5,3064 \text{ \AA}$, $b = 5,3531 \text{ \AA}$, $c = 7,1760 \text{ \AA}$, положениями и координаты атомов в элементарной ячейке (табл. 1).

Основные широкие пики наблюдаются в диапазоне 680-400 cm^{-1} , полоса поглощения с волновым числом 543,93 cm^{-1} соответствует специфическим валентным колебаниям связей Ti-O, что указывает на наличие в них октаэдров TiO₆ и CaTiO₃, образование структуры типа перовскита. Полоса с волновым числом 435,91 cm^{-1} характерна для деформационных колебаний титаната кальция Ca-Ti-O. Это связано с более слабой симметричной полосой растяжения (C-O) в диапазоне 1480-1380 cm^{-1} . Наиболее сильные пики соответствуют волновым числам 543,93 cm^{-1} , 435,91 cm^{-1} , 420,48 cm^{-1} , 405,05 cm^{-1} , которые являются

характерными колебаниями титаната кальция в диапазоне 910-3600 см⁻¹ при 1100 °С; его отсутствие указывает на образование чистого CaTiO₃. Это наглядно показывает, что термический отжиг является известным методом синтеза перовскитных материалов из титаната кальция [4].

Рис. 5. ИК-Фурье-спектры поглощения и пропускания CaTiO₃.

Измерения рентгеновского и ИК-поглощения соединения перовскита CaTiO₃ показывают, что это один из наиболее универсальных оксидов семейства перовскитов для применения в таких областях, как электроника и фотоэлектрика, благодаря своей структурной структуре и оптическим свойствам. Поэтому важно развивать методы формирования полупроводниковых материалов [5].

Литературы

- [1]W. Dong, Q.Bao, X. Gu, G. Zhao. “Controlled synthesis of flower-like CaTiO_3 and effects of morphology on its photocatalytic activities,” *Journal of the Ceramic Society of Japan* 2015, 123 [8] 643-648.
- [2]S. Ramakanth, Syed Hamad, S. Venugopal Rao, K. C. James Raju. “Magnetic and nonlinear optical properties of BaTiO_3 nanoparticles,” *AIP advances* 2015, 5, 057139.
- [3]M.Yu. Tashmetov, F.K. Khallokov, N.B. Ismatov, I.I. Yuldashova, I. Nuritdinov, S.Kh. Umarov. “Study of the influence of electronic radiation on the surface, structure and Raman spectrum of a TlInS_2 single crystal,” *Physica B: Condensed Matter* 2021, Vol. 613, 412879.
- [4]Q. Fan, J. Yang, Ch. Deng, J. Zhang, J. Cao. “Electronic structure and optical properties of CaTiO_3 : An ab initio study,”. *Sixth International Conference on Electronics and Information Engineering*, 2015, Dalian, China. <http://dx.doi.org/10.1117/12.2203278>
- [5]D.D. Nematov, A.S. Burhonzoda, F. Shokir. *Analysis of the structural characteristics and optoelectronic properties of CaTiO_3 as a non-toxic raw material for solar cells: a DFT study*. 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2210.14835